

rego prototyp ma być uruchomiony przed 2030 r. i trwają starania o uzyskanie zezwolenia na budowę, ale z tej samej kategorii reaktorów HTR jest jeszcze trzeci:

c. reaktor SC-HTR chłodzony gazem o mocy 272 MWe z rdzeniem pryzmatycznym (odpada problem przesuwających się kul paliwowych), projektowany przez amerykańską firmę Framatome Inc., który był prezentowany w Warszawie na konferencji HTR2018 i wtedy w rozmowie prywatnej usłyszałem, że od podjęcia decyzji o budowie do jego ukończenia potrzeba 7 lat.

Omawiając wszystkie konstrukcje reaktorów jądrowych stanowiące podstawę projektu DESIRE trzeba stwierdzić, że niestety opierają się one na niesprawdzonych do końca rozwiązaniach technicznych. Reaktor badawczy typu HTGR o nazwie AVR o mocy 27 MWt ze złożem usypanym kul zawierających paliwo podobnie jak reaktor HTR-PM pracował wiele lat w Niemczech (1967-1988). Niestety po zakończeniu eksploatacji wystąpiły poważne trudności w jego likwidacji z powodu pyłu węglowego jaki powstaje przy ruchu kul, a jak będzie po wielu latach pracy reaktora kulowego w Chinach tego nie wiadomo. Informacje o energetycznych reaktorach HTGR zostały już wyżej przedstawione.

Wyprzedzając wnioski jakie pewno będą sformułowane w raporcie końcowym w projekcie zostanie wytypowana jedna lokalizacja, zbudowana zostanie taka hybryda: nowy reaktor i stara turbina i jeśli po 2-3 cyklach paliwowych (3-5 latach) nie będzie kłopotów eksploatacyjnych to będzie można powielać tę konstrukcję. Jeśli będzie to reaktor typu HTGR to bardzo przydatne mogą być doświadczenia z eksploatacji zapowiadanej budowy (oby w możliwie krótkim czasie) reaktora badawczego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Natomiast jeśli będzie to reaktor chłodzony ciekłą solą, to trzeba będzie oprzeć się wyłącznie na zagranicznych doświadczeniach, kiedy ten reaktor zostanie uruchomiony.

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że wszelkie wysiłki na rzecz dekarbonizacji polskiej energetyki należy popierać i być może ten kierunek działania okaże się owocny. Wydaje się, że równolegle należy zbadać możliwości budowy na terenach elektrowni konwencjonalnych małych reaktorów modułowych jak BWRX-300, o czym też piszą autorzy wymienionego artykułu. Według wszystkich znanych zapowiedzi reaktor ten mógłby być znacznie wcześniej uruchomiony, należy do dobrze sprawdzonej technologii reaktorów chłodzonych wodą i wykorzystuje wszystkie atuty wcześniej istniejącej na tym terenie elektrowni konwencjonalnej.

*Andrzej Mikulski,
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne,
Warszawa*

EURATOM HORIZON EUROPE PROJECT COORDINATED BY INCT APPROVED FOR FUNDING!

RADOV proposal coordinated by INCT and submitted to the Euratom Horizon Europe Innovation Action call has been approved for funding. The Grant Agreement was signed by the partners and European Commission in the end of the June. Proposal entitled "RADiation harvesting of bioactive peptides from egg prOteins and their integration in adVanced functional products (RADOV)" was submitted to the call Nuclear Research and Training (topic "Cross-sectoral synergies and new applications of nuclear technologies") which was opened in July, 2021.

RADOV moves from the well-established radiation process applications in food irradiation for disinfection and shelf-life increase, and from several decades of fundamental studies of the biological effects of radiation in vivo, to explore completely new routes for the production of bioactive peptides from egg proteins based on radiation-induced fragmentation, and new product prototypes that incorporate egg protein-derived peptides. High energy radiation from electron accelerators will be used to produce peptides and the collection of the results acquired regarding the peptide structure, irradiation conditions, and related bioactivity properties will be one vital output of the project. To expand the application of ionizing radiation and to demonstrate the broad scope of its applications, new products containing bioactive proteins/peptides will be designed and developed with the use of electron beam irradiation to manufacture them. In particular, two target products will be developed as demonstrators of egg-derived bioactive peptides by radiation-induced fragmentation: peptide-laden antimicrobial/antioxidant hydrogel wound dressings and peptide-grafted active food packaging film.

The project will be coordinated by Dr Dagmara Chmielewska-Śmietanko. Interdisciplinary team of researchers from 6 scientific institutions is involved in the projects:

- Institute of Nuclear Chemistry and Technology (Poland) –Coordinator,
- KTH Royal Institute of Technology (Sweden),
- University of Palermo (Italy),
- Italian National Research Council (Italy),
- University of Huddersfield (UK),
- The Association of Instituto Superior Técnico for Research and Development (Portugal).

While the projects focus on closer-to-the-market activities including prototyping, testing, demonstrating, piloting and scaling-up for new or improved products strong involvement of three industrial partners:

- KIKGEL Sp. z o.o. (Poland),
- DEKOFILM POLSKA SP. Z O.O. (Poland),
- E.P.S. S.p.A. Egg Powder Specialists (Italy)

is crucial for the successful project implementation.

The project duration is 4 years beginning from the 1st of the September, 2022. Total budget of the RADOV project is 2 M € including 1.86 M€ EC contribution.

Projekt Euratom Horizon Europe koordynowany przez ICHTJ zdobył finansowanie!

Wniosek zatytułowany "RADiation harvesting of bioactive peptides from egg prOteins and their integration in adVanced functional products (RADOV)" został zgłoszony na call Nuclear Research and Training (temat "Cross-sectoral synergies and new applications of nuclear technologies"), który został ogłoszony w lipcu 2021. Projekt został wysoko oceniony przez ekspertów i zakwalifikowany do finansowania w ramach akcji Euratom Horizon Europe Innovation Action, a z końcem czerwca 2022 r. została podpisana przez partnerów i Komisję Europejską umowa grantowa.

Celem projektu RADOV jest opracowanie zupełnie nowych sposobów otrzymywania bioaktywnych peptydów na drodze zapoczątkowanej radiacyjnie fragmentacji protein obecnych w jajach kurczaka. Otrzymane w ten sposób peptydy będą zintegrowane w nowych produktach, do których otrzymywania również będzie zastosowana wiązka elektronów: opatrunek hydrożelowy o właściwościach antybakteryjnych oraz folia opakowaniowa zawierająca peptydy o właściwościach antyoksydacyjnych. Jednym z wyników projektu będzie również baza danych zestawiająca warunki napromieniowania, otrzymane w ten sposób peptydy oraz ich właściwości.

Projekt będzie koordynowany przez dr inż. Dagmarę Chmielewską-Śmietanko i weźmie w nim udział interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich jednostek naukowych:

- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Koordynator,
- KTH Królewski Instytut Techniczny (Szwecja),
- Uniwersytet w Palermo (Włochy),
- CNR Włoska Krajowa Rada ds. Badań (Włochy),
- Uniwersytet w Huddersfield (Wielka Brytania),
- Politechnika Lizbońska (Portugalia).

Jednym z celów projektu jest opracowanie prototypów produktów, które w przyszłości mogłyby być wdrożone na rynku, stąd bardzo ważne jest uczestnictwo w projekcie również trzech partnerów przemysłowych:

- KIKGEL Sp. z o.o. (Polska),
- DEKOFILM POLSKA SP. Z O.O. (Polska),
- E.P.S. S.p.A. Egg Powder Specialists (Włochy).

Projekt rozpocznie się 1 września 2022 r. i będzie trwał 4 lata. Całkowity budżet projektu wynosi 2 mln €, w tym dofinansowanie otrzymane z KE to 1,86 mln €.

Fot. 1. Od lewej: Prof. dr. hab. Wojciech Migdał, dr inż. Urszula Gryczka, dr inż. Marta Walo, dr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko, mgr Dorota Korniszewska

Podziękowania

Projekt RADOV jest finansowany przez Program Badawczo-Szkoleniowy EURATOM Horizon Europe Unii Europejskiej, numer umowy grantowej 101061694

This project has received funding from the European Union's Euratom Research and Training Programme (EURATOM) Horizon Europe under Grant Agreement No 101061694.

Dagmara Chmielewska-Śmietanko,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa

JAK POWSTAŁA BOMBA ATOMOWA THE MAKING OF THE ATOMIC BOMB TŁUMACZENIE PIOTR AMSTERDAMSKI

Richard Lee Rhodes (dziennikarz, historyk) urodził się 4 lipca 1937 r. w Kansas City. Jego ojciec był kolejczym. Richard i jego brat Stanley mieli trudne dzieciństwo. Richard ukończył szkołę średnią działającą przy ośrodku (sierociniec) *Andrew Drumm Institute*. Dzięki stypendium Victora Wilsona został w 1955 r. studentem Uniwersytetu Yale. Uniwersytet ukończył z wyróżnieniem w 1959 r. Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Pulitzera – w 1986 r. za książkę *"The Making of the Atomic Bomb"* i w 2007 r. za książkę *"Arsenals of Folly: The Making of the Nuclear Arms Race"*. Książka **Jak powstała bomba atomowa** jest wysoko oceniana przez historyków i byłych uczestników projektu Manhattan.

Historia powstawania broni jądrowej rozpoczęła się na początku dwudziestego wieku. Podstawy naukowe